

L'ANTROPOLOGIA DELLA POLITICA

Premessa

È ormai un dato acquisito nella coscienza delle comunità cristiane considerare la democrazia come la migliore forma istituzionale possibile, perché capace di tutelare le libertà e i diritti dei cittadini. Per la Chiesa infatti la democrazia è un «bene fragile», in quanto, prima di essere una forma di governo, essa è un modo di vivere basato sia sulla responsabilità individuale, sia su quella della comunità civile¹. Se la forma della democrazia sono gli organi istituzionali che la compongono, la sua sostanza sono i cittadini e la coscienza che questi hanno della democrazia stessa.

La maturazione di questo lungo processo è dovuta a una scelta che ha posto al centro dell'insegnamento sociale della Chiesa la difesa della dignità della persona nelle situazioni concrete della storia. Non a caso la prima enciclica sociale, la *Rerum novarum*, è stata scritta da Leone XIII per difendere gli operai, le cui condizioni di lavoro nelle fabbriche di allora erano disumane. È per lo stesso motivo che l'ultima enciclica sociale, la *Caritas in veritate*, di Benedetto XVI difende coloro che producono guadagno col proprio lavoro e condanna le truffe finanziarie che hanno rubato i risparmi di milioni di povere persone.

Così, più che di etica, la politica richiede di essere ripensata sull'antropologia, vale a dire sulla comprensione di uomo e di società che si vuole promuovere e difendere. Questo aspetto è però debole nelle comunità cristiane sia per mancanza di formazione sia per mancanza di interesse di coloro che le guidano e le ispirano. Eppure richiamando l'esperienza dei cattolici democratici alla Costituente e alla loro eredità intorno ai principi costituzionali, rilanciare una stagione di quel tipo, che sappia custodire la democrazia, è ancora possibile.

È per questo che i testi magisteriali, dalla metà del Novecento in avanti, ritengono che la democrazia abbia un fondamento spirituale da alimentare sia attraverso i principi della dottrina sociale della Chiesa, sia attraverso quelli su cui si fondano le Carte costituzionali². La democrazia, secondo la Chiesa, non concerne solo l'insieme delle

¹ Cfr. F. OCCHETTA, «Nuove forme di democrazia partecipativa», in *Civiltà Cattolica* 164/I (2013) 234-245; ID., «La crisi della democrazia?», in *ibid.*, 61-74; ID., «I cattolici in politica: aurora o eclisse?», in *ibid.* 165/I (2014) 47-57.

² La Chiesa ha accettato definitivamente la democrazia nei due radiomessaggi del Natale 1942 e 1944, quando Pio XII trattò esplicitamente tre punti: «l'ordine interno delle Nazioni»; il significato di «democrazia»; e quello di «dignità umana». Per riformare gli ordinamenti degli Stati, riportare la pace politica e formare nuove democrazie, Pio XII indicò un programma basato su cinque punti da realizzare «alla luce della fede e della ragione»: 1) promozione della dignità e dei diritti della persona umana; 2) difesa dell'unità sociale, e particolarmente della famiglia; 3) dignità e prerogative del lavoro; 4)

procedure corrette e la scelta delle regole del gioco — noti dittatori hanno conquistato il potere rispettando tutte le procedure democratiche —, ma è soprattutto un insieme di principi sostanziali, che difendono l'uomo e la sua dignità³. Per il pensiero personalista, ispirato da Maritain, a cui molti Paesi occidentali sono debitori per la formazione dei loro principi costituzionali, la persona è essenzialmente relazione, non basta a se stessa, dipende da un Altro; essa può rivelarsi tale solo in ambito sociale, in quanto portatrice di diritti innati e indisponibili, che lo Stato deve limitarsi a riconoscere e a garantire. Insomma, la democrazia «vive di presupposti che non può garantire»⁴.

Sono molte le Carte costituzionali che, anche grazie al contributo di politici cattolici, sviluppano e difendono l'idea dei corpi intermedi della società, quelli che permettono di «entrare uomo» e «uscire persona», attraverso una vita di relazioni: formare una famiglia, appartenere a un'associazione, professare la fede cristiana o di altro genere, fondare una Ong, avere una responsabilità in una multinazionale, ecc. È il prendersi cura dell'altro e della vita della società che alimenta, dunque, la democrazia nel suo fondamento spirituale. È ciò che Mounier affermava nei suoi quattro passaggi fenomenologici, necessari per diventare «uomini politici»: 1) uscire da se stessi; 2) comprendere il punto di vista dell'altro; 3) donarsi per vincere la solitudine; 4) rimanere fedeli «all'originario della scelta».

Sono, dunque, queste le condizioni che la dottrina sociale della Chiesa richiede ai politici, per difendere nei Parlamenti la vita nascente e la precarietà sociale, la migrazione e la gente in fin di vita, i disoccupati e l'ambiente, le famiglie e le persone dalle varie forme di tratta con cui vengono umiliate.

1. Dall'etica all'antropologia politica

A livello morale la differenza che esiste tra l'etica e l'antropologia della politica è paragonabile alla differenza tra una norma eteronoma, che è esterna a colui che la deve accogliere e accettare, e una norma autonoma che invece è ascoltata e tradotta in vita da colui che la percepisce nella sua esperienza umana e ancora prima nella sua coscienza. È per questo che l'antropologia è lo studio dell'uomo nella società, delle sue caratteristiche e del suo comportamento (politico).

reintegrazione dello stato di diritto; 5) concezione dello Stato secondo lo spirito dei valori umani e cristiani. Cfr. G. SALE, «Pio XII e la guerra nel 1942», in *ibid.* 153/IV (2002) 345; ID., «Pio XII e la democrazia. Il radiomessaggio del Natale 1944», in *ibid.* 156/IV (2005) 432.

³ Cfr. F. OCCHETTA, «Il pensiero cattolico e la democrazia», in *ibid.* 161/I (2010) 351-363; ID., «Le tracce del pensiero di Maritain nella democrazia italiana», in *ibid.*, 43-49.

⁴ E. W. BÖCKENFÖRDE, *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, Brescia 2006, 68.

Secondo la pedagogia dei gesuiti, per ri-costruire un'analisi antropologica di un problema da risolvere o di un territorio da governare, sono necessari cinque criteri di analisi: anzitutto la lettura del contesto; la comprensione fenomenologica dell'esperienza che gli uomini vivono; la riflessione su ciò che si vive; la proposta di un'azione concreta (proposta, programmi, progetti, leggi ecc.); infine una valutazione teleologica. Molte pagine della tradizione cristiana hanno riflettuto su aspetti dell'antropologia della politica: dal pensiero della Lettera a Diogneto agli scritti di Caterina da Siena, da Agostino a Basilio, da Tommaso fino ai teologi moderni. Oggi la tradizione vivente cosa dice in merito all'antropologia della politica? Forse le pagine più esauritive sono quelle contenute nella *Gaudium et spes* e nella parte VIII del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa.

È antropologia della politica tutto ciò che interpella il vivere sociale di una comunità cristiana e interpella ciò che è “umano in quanto umano”. Possono essere utili i principi con i quali papa Francesco ha sempre strutturato il suo governare nella Chiesa: 1) la superiorità del tutto sulle parti (essendo più della mera somma delle parti); 2) il principio della realtà sull'idea; 3) quello dell'unità sopra il conflitto; 4) il principio del tempo al di sopra di quello dello spazio (quando chiede alla Chiesa di non conquistare spazi ma di accompagnare i processi umani).

Ecco che diventa più semplice definire e delimitare le domande che rispondono alla dimensione antropologica: la prima è una domanda morale: chi è l'altro per me? La seconda è una domanda sociale: quale modello di giustizia? Una domanda sulla dimensione del con-vivere: quale sovranità, quali poteri/contropoteri/diritti/doveri e forme di garanzia (ingegneria costituzionale). Una domanda sulla qualità della democrazia: quale obbedienza alla legge e quale coinvolgimento diretto. Una domanda sullo status della “coscienza civile” di un Paese (principi di legalità, uguaglianza, solidarietà, sussidiarietà ecc.)

2. L'antropologia nel difficile rapporto tra potere e servizio

È noto: viviamo immersi in un'incertezza sociale e individuale legata soprattutto all'instabilità del lavoro, a legami sempre più fragili e mutevoli, a città per molti aspetti alienanti a causa del traffico e della solitudine: «la vita liquida è precaria, vissuta in condizioni di continua incertezza»⁵, con la paura di essere colti alla sprovvista e di rimanere indietro. In più la sfiducia verso la politica che, invece di essere sentita come alleata, è diventata un'avversaria da cui proteggersi. Ciò che conta sembra essere la velocità dei consumi e non la profondità del senso di ciò che facciamo e che

⁵ Z. BAUMAN, *Vita liquida*, Roma – Bari 2012, VIII.

siamo. Eppure la storia ci insegna che quando una civiltà perde la memoria storica e dimentica l'eredità ricevuta, invece di progredire con fiducia, si irrigidisce fino a lasciar atrofizzare i suoi arti vitali. Quando ci sono punti di rottura nel rapporto tra società e politica, si impongono nuovi inizi a partire da alcune domande fondamentali: nella società italiana prevale la logica dell'utilità o quella della solidarietà? Cosa si cede del proprio per costruire il bene comune? Quale società si desidera lasciare alle generazioni future? La politica potrà rifondare il proprio agire sull'umanesimo italiano?

La sfiducia che ha invaso la società italiana fa venire alla mente un insegnamento degli antichi: quando morì Romolo, primo re di Roma, dopo 37 anni di regno (l'equivalente della durata media della vita di allora), non esisteva quasi più nessuno che ricordasse un mondo senza il suo potere, al punto da ritenerlo immortale. Tito Livio ne parla così:

«Non può dirsi quanta credenza si desse alle parole di quell'uomo e quanto si calmasse nella plebe e nell'esercito il rimpianto di Romolo per la persuasione della sua immortalità» (*Istorie*, I).

La politica si ostina a rianimare un modello che ha fatto il suo tempo senza accorgersi che la società è cambiata. Il tempo di Romolo è terminato, ma la politica non è riuscita a rigenerarsi perché sono ancora molti che si ostinano a pensare che il suo sia un potere immortale:

«Assistiamo al divorzio tra potere e politica intesa come capacità di decidere di quali cose abbiamo bisogno, con la conseguente crisi, cui si aggiunge un deficit del potere: da un lato potenze mondiali in un'extraterritoriale terra di nessuno, emancipata dal controllo politico, dagli altri strumenti politici locali di singoli Stati, come avveniva prima della globalizzazione dell'interdipendenza»⁶.

Viviamo in una sorta di interregno, un periodo di transizione e disgregazione in cui non si riescono a cambiare quei comportamenti e quelle scelte che hanno causato la crisi della politica. Il rapporto con la vita politica di tanti cittadini è così descritto da Bauman:

⁶ Così Zygmunt Bauman nella *Lectio* all'Università Lumsa di Roma il 12 febbraio 2013, dal titolo «Verso un nuovo umanesimo: un'umanità smarrita in cerca del suo futuro».

«Le storie personali basate sull'autoaffermazione sono disseminate di rischi e destinate alla sconfitta; e dal momento in cui queste rimangono celate, come tutti gli affari personali, ogni fallimento produce smarrimento e disistima verso se stessi. [...] Non ci sono soluzioni individuali a problemi che sono di natura sociale»⁷.

Le persone hanno smarrito la capacità di tradurre i problemi privati in questioni pubbliche e viceversa; i luoghi che attualmente vengono considerati le nuove agorà non costituiscono più il punto d'incontro tra la sfera pubblica e la sfera privata. I mezzi di informazione sono di fatto sottratti al controllo pubblico e soggetti al potere delle forze economiche e alle dinamiche di mercato.

«A complicare ulteriormente il quadro contribuisce il degrado delle élite, che Bauman vede ormai sganciate dalle comunità di appartenenza e libere di muoversi nel territorio, con l'accesso a diversi mondi dove è possibile controllare le risorse cruciali, senza dover rispondere ad alcuna autorità o istituzione»⁸.

E la società non riesce a rigenerare la vita politica. La ragione è che, da una parte, i politici si sono professionalizzati e hanno reso i partiti strutture di oligopolio. È sufficiente riflettere sulla natura di Forza Italia e su quale destino sta avviandosi il Pd: i due più grandi partiti del Paese, invece di stare in mezzo agli elettori fornendo loro luoghi fisici dove la politica si pensa e si discute, stanno trasformando la “forma partito” in comitati elettorali. C'è poi da dire che i Governi degli ultimi 20 anni si sono concentrati tutti sulla *policy*: le politiche fiscali, il mercato del lavoro, i negoziati con gli organi di governo europei, le contrattazioni. Questa scelta è però inadeguata se non si aggiorna l'assetto istituzionale del Paese e se la politica non riprende a dialogare con la società. Il “canale partito” che collegava la società con le istituzioni gestisce benefici sproporzionati rispetto ai consensi elettorali.

Se questo è vero, è cambiata d'altra parte anche la relazione tra potere e servizio, su cui ha recentemente riflettuto Luciano Violante su l'*Osservatore Romano*. La tesi è stata ribadita anche da un economista del *New York Times* quando afferma che negli ultimi decenni è il potere prevalentemente personale e utilitaristico che, prevalendo sul servizio, ha rotto quel vaso comunicante che esisteva tra politica e società. Il venir meno di questo tipo di rapporto tra società e politica «ha indebolito la dimensione del servizio e ha rafforzato quella del nudo potere, il potere che serve se stesso e non i cittadini». È per questo che i partiti oggi rischiano di essere trampolini per i leader

⁷ Z. BAUMAN, *Una nuova condizione umana*, Milano 2003, 71.

⁸ P. CORVO, «Sfide e rischi della società “liquida”», in *Aggiornamenti Sociali* 2 (2004) 143.

e i loro gruppi di interesse, luoghi di ambizioni personali, strumenti di demagogia elettorale: «tutte finzioni che esaltano la dimensione del potere personale e mortificano quella del servizio». La comunità politica è invece l'insieme delle relazioni umane che blog, talk show, messaggi in rete non possono sostituire; anzi, tutto questo aumenta una «comunità di solitudini».

Lo smarrimento del bene comune e il prevalere del potere personale sul servizio alla comunità ha causato tre conseguenze. Anzitutto il rovesciamento del rapporto tra potere e consenso:

«Nella tradizione democratica si cercava il consenso per acquisire potere; ora è frequente la ricerca primaria del potere e la sua spregiudicata utilizzazione per acquisire consenso. Gli effetti non sono indolori: la coerenza non è più una virtù; le regole sono piegate all'utile; il perseguimento dello scopo prevale su ogni altra considerazione; la lotta politica è senza confini; la demagogia è perennemente in agguato perché bisogna ottenere il consenso dai cittadini, ogni giorno e ogni ora del giorno»⁹.

Una seconda conseguenza è la divisione delle forze politiche in Parlamento in tanti sub-partiti; tali forze, oltre a tradire il voto degli elettori e frazionare la proposta politica, si autodeterminano come piccole imprese pubbliche con i loro finanziamenti, dipendenti ecc.

Una terza conseguenza consiste nel superamento dei limiti propri della politica:

«Se l'azione del dirigente politico è ispirata dalla sola conquista di spazi crescenti di potere, è ineluttabile che il limite consista solo in un altro potere che ponga un freno o un argine. La politica diventa teatro della lotta per la supremazia e si allarga l'estraneità della politica alla società»¹⁰.

Quando in una democrazia, cioè governo del popolo (dal greco *démos*: popolo, e *cràtos*: potere), il *cràtos* umilia il *démos*, non sono le riforme costituzionali a ristabilire un corretto equilibrio, ma una

«conversione della coscienza sociale». Il fondamento della morale non è iscritto dentro la vita sociale e politica, perché esiste qualcosa che precede la società e la rende possibile: è l'etica della responsabilità che coinvolge personalmente ogni comportamento e impedisce di dare la colpa ad altri. È solo dopo

⁹ L. VIOLANTE, «Potere e servizio», in *L'Osservatore Romano*, 6 marzo 2014, 4.

¹⁰ *Ibid.*

questa consapevolezza personale che «la responsabilità morale nei confronti dell'altro si traduce, una volta riferita a un più ampio piano sociale, in una questione di giustizia; e la giustizia non è solo una questione di tipo etico e morale, bensì anche politico»¹¹.

Recuperando questa responsabilità morale, sarà possibile risanare quel potere sfuggito di mano alla politica e che non sappiamo più da chi esattamente sia oggi detenuto: perché è liquido, quindi sfuggente e ancora più insidioso.

3. La formazione di una nuova coscienza deontologica

Sono molti gli studiosi a ritenere che basterebbe rifondare il dovere della politica sull'imperativo categorico kantiano (il rispetto incondizionato del dovere) e sull'istintivo richiamo di Rousseau:

«Coscienza! Coscienza divino istinto; voce immortale e celeste; guida sicura di un essere ignorante ma intelligente e libero, giudice infallibile del bene e del male che rende l'uomo simile a Dio»¹².

Tuttavia è proprio questa concezione illuministica della deontologia che è in crisi; la moltiplicazione dei codici deontologici di questi ultimi 20 anni dimostra che esistono troppe norme troppo poco rispettate.

La questione antropologica – ribadiva spesso il cardinal Martini – è propriamente una questione di discernimento della qualità e per questo è difficile: uno può produrre molto, può occupare molti spazi, avere grandi successi, e però, diceva il Cardinale, può fare molta fatica a discernere la qualità delle sue scelte e azioni.

Certo, l'importanza della capacità di discernere induce a riflettere come formare una classe dirigente capace di farlo. In alcune parti del mondo i gesuiti accompagnano i giovani politici attraverso una serie di tappe, come quella dell'ascolto delle loro motivazioni profonde; la formazione continua attraverso l'ausilio di letture spirituali o studi scelti; con il favorire esperienze concrete da vivere talvolta in mezzo ai poveri, ad esempio in una mensa o in un carcere; accompagnandoli in alcune giornate consacrate alla preghiera e al silenzio da vivere durante l'anno.

¹¹ BAUMAN, *Una nuova condizione umana*, 44.

¹² J.-J. ROUSSEAU, *Emilio*, cur. G. Tarozzi, Bologna 1934, 430.

4. Verso un rinnovato impegno

Come affermavamo, la priorità per il mondo cattolico oggi non può che essere la cura della democrazia in tutte le sue forme, soprattutto sotto l'ottica antropologica. Questa cura rimane il nucleo su cui costruire l'unità dei cattolici. È urgente formare una presenza pre-partitica che stimoli e proponga ai partiti disegni di legge, soluzioni di problemi, organizzi forme di controllo, proponga un progetto concreto di società, contribuisca a formare le giovani generazioni. È più incisiva e radicale una presenza che, a partire dalla base dalla società, chieda ai partiti risposte su contenuti piuttosto che, accontentandosi, limitarsi a pochi ed etichettati rappresentanti del mondo cattolico distribuiti in varie forze politiche. L'organizzazione politica, rispetto a questi elementi, è secondaria.

La priorità rimane la capacità di discernere nei problemi dell'agenda politica quei rimandi all'antropologia cristiana che permettano di spostare la domanda dal singolo problema — che può avere soluzioni tecniche diverse tutte compatibili con la fede — ai processi di discernimento che portano alla luce le domande di senso sull'uomo e sul mondo, proprie di una civiltà umana. Ecco da dove iniziano le risposte da dare ai temi che trattano il rispetto della vita umana (come ad esempio la legge sull'omofobia), il rifiuto della guerra, la giustizia, l'uguaglianza sociale, le strutture di sussidiarietà orizzontale, le forme di conciliazioni sociali. Solamente così si potranno attraversare le nuove e urgenti frontiere della biopolitica.

Trasformarsi in una minoranza feconda porta — come altre esperienze di democrazie insegnano — i cattolici che si interessano di politica a difendere il lato umano delle scelte politiche, la progettazione di un nuovo patto educativo e l'ideazione di un futuro per le giovani generazioni, senza più occuparsi degli esperimenti politici di molti gruppi di ispirazione cattolica che fanno nascere partiti nazionali e locali che nascono e muoiono in base ai sondaggi e alle elezioni. Attraverso questo nuovo atteggiamento spirituale e interiore, i politici che vivono la politica da cattolici non si devono porre il problema del dove stare — il voto del mondo cattolico è ripartito ormai fra tutte le forze politiche —, ma su come formarsi; parrocchie, diocesi, movimenti, hanno delegato ad altri la formazione politica del credente impegnato a gestire il settore pubblico. L'irrelevanza politico-partitica non sarebbe tanto grave quanto un'irrelevanza prima di tutto d'opinione e di idee. È vero: il bipolarismo politico di questi ultimi venti anni ha prodotto un bipolarismo ecclesiale, che ha creato in molte comunità ecclesiali una barriera verso l'impegno nel mondo. Scommettere su una formazione di medio periodo è però possibile. Occorre, per questo, un patto intergenerazionale anche tra le generazioni di cattolici. Inoltre la vera sfida non è tanto l'unità politica dei cristiani, ma come costruire l'unità nel pluralismo. Sarebbe una grave perdita culturale per il Paese lasciar esaurire l'esperienza di tanti uomini e donne che

proprio grazie alla loro fede hanno pensato la Costituzione e successivamente hanno sostenuto la democrazia.

Se si abbandona questa vocazione sociale, possono davvero risuonare come un monito le parole di Zagrebelsky:

«Il “crucifige!” fu un urlo unanime. Nella folla davanti al pretorio non c’era posto per il dissenso. La paura la teneva unita come un corpo compatto. Se, tra i tanti, una voce si fosse potuta alzare per farsi ascoltare e fosse riuscita a organizzare una discussione, se si fossero allora formati diversi partiti, forse la decisione si sarebbe orientata diversamente, forse ci sarebbe stato un ribaltamento o la ricerca di una soluzione di compromesso [...]. Quella folla non era un soggetto, ma un oggetto. Una folla di questo genere era per sua natura portata all’estremismo, alle soluzioni senza sfumature, prive di compromessi»¹³.

FRANCESCO OCCHETTA

¹³ G. ZAGREBELSKY, *Il “crucifige!” e la democrazia*, Torino 1995.